

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES
INSTITUTO DE PSICOLOGIA

Laboratório
afeTAR

Dispositivo Clínico: tecendo redes
Relatório 2023

Rio de Janeiro

2024

INTRODUÇÃO

O projeto de extensão Dispositivo Clínico: tecendo redes, aposta em experimentar as afetações como possibilidade de dialogar com o mundo. Nesse sentido, o objetivo é seguir tecendo as redes através da atuação com os dispositivos clínicos, quais sejam: atendimento de pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas em cuidados paliativos e letramento racial na área de educação de Organização da Sociedade Civil (OSC) compreendendo suas especificidades e articulações interseccionais. Este projeto é desenvolvido pelo Laboratório afeTAR, uma Unidade de Desenvolvimento Tecnológico (UDT) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e conta com a atuação de estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadoras de outras universidades e OSC's.

Além disso, buscamos fomentar a formação de profissionais engajados social e politicamente no processo de pensar as questões concernentes ao fazer da psicologia pela via dos dispositivos terapêuticos desenvolvidos no laboratório afeTAR. Este modo engajado está baseado no que bell hooks (2013) chama de aprendizado vivenciado em um ambiente de capacitação e fortalecimento mútuo entre estudantes e professores. Trata-se da construção de um espaço de troca e escuta, onde as experiências multiplicam não só um mundo plural, como também comum a todos.

A proposição afeTAR tem por objetivo sinalizar os vínculos, bem como, os efeitos que sustentam uma atuação forjada na experiência. Trata-se de um modo singular de fazer pesquisa e extensão, inspirados na Teoria Ator-Rede (TAR), tal como proposta por Latour (2008, 2012, 2020a, 2020b) e seus desenvolvimentos brasileiros, conforme a metodologia do pesquisarCOM, da Márcia Moraes (Moraes, 2010), do trabalho de Rosa Pedro e colaboradores, como a Mariana Moreira (Pedro & Moreira, 2021), Ronald Arendt (Arendt, 2016), Alexandra Tsallis e colaboradores, como a Gabriela Rizo (Tsallis & Rizo, 2010) e Dolores Galindo e colaboradores, como a Danielle Milioli (Galindo & Milioli, 2020).

Este projeto tem como objetivo seguir implementando bem como desenvolvendo Dispositivos Clínicos (DC), acompanhar os efeitos de seu processo de implantação para a comunidade externa atendida e também para os estudantes em formação envolvidos nas atividades. Os DC desenvolvidos consistem na produção de rede a partir da implementação de grupos que são acompanhados por uma equipe treinada para fomentar vínculos que atuem no cultivo de práticas de cuidado.

Estes dispositivos consistem em atendimento terapêutico no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) do Instituto de Psicologia da UERJ, acompanhamento dos(as) usuários (as) e suporte aos familiares do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) e encontros com lideranças da Organização da Sociedade Civil Rede Cruzada. Vale ressaltar que o entendimento de grupo que trazemos aqui não se refere à simples junção de pessoas isoladas, mas como resultado de um processo de construção coletiva, agenciado pelos vínculos firmados.

Em consonância com esse aspecto, optamos por trabalhar, prioritariamente, em grupo, por entender que juntar pessoas permite fortalecê-las em seus processos de engajamento sócio-políticos, abrindo espaço para que a diversidade das experiências vividas pelos (as) integrantes do grupo possam fomentar um processo de construção e crescimento coletivos. Por outro lado, propor um trabalho em grupo tem relação direta com o fato dessa modalidade terapêutica, por si só, operar como um dispositivo reflexivo. Portanto, essa escolha deve ser entendida enquanto uma aposta política, o que significa tomar o grupo como uma ferramenta que, paradoxalmente, coletiviza e singulariza a experiência. Apostamos nos DC como um processo que se constitui fundamentalmente COM as pessoas (Moraes, 2010) e não sobre elas. Trata-se de um espaço de troca e escuta, onde as proposições podem multiplicar não só um mundo plural, como também comum a todos.

JUSTIFICATIVA

No Brasil, um país que enfrenta marcantes desigualdades sociais, os DC se dedicam a cuidar da criação de novos espaços reflexivos para propiciar uma relação entre equipe de atendimento e usuários que não seja colonizadora. Entendemos a importância deste trabalho poder ser realizado de forma ampliada, principalmente com grupos que abarcam pessoas que vivenciam um contexto de vulnerabilidade. Atuamos no momento nos seguintes DC: 1) COM-POR UERJ, pois sabemos que a questão prioritária são o modo como se estabelecem as relações étnicoraciais, o que comumente resulta em vulnerar em função da cor da pele e/ou etnia; 2) Grupo terapêutico para pessoas com e sem deficiência visual, que reflete sobre as experiências e implicações destas num mundo estruturado por e para quem enxerga, Naturalizando práticas capacitistas; 3) Promoção de serviços no Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital Pedro Ernesto, haja vista que o impacto psicológico decorrente para as pessoas em cuidados paliativos

podem ser diversos, inclusive para aquelas que, na maioria dos casos, têm a sensação de estarem perdendo a autonomia. Nesse sentido, é preciso afirmar tanto o viver bem quanto o poder morrer bem. 4) Educação, buscando junto a Instituições educacionais uma maior compreensão do letramento e reeducação racial dado a importância dessas temáticas para a produção de um ambiente de trabalho antirracista.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver e seguir implementando Dispositivos Clínicos - tecnologia social coletiva - que visem efetivar o cuidado com a população negra, pessoas com deficiência visual e pessoas em situação de cuidado paliativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1 - Fortalecer as relações entre os membros dos Dispositivos Clínicos, bem como ampliar os vínculos capazes de potencializar a vida dos(as) participantes;
- 2 - Formar profissionais social e politicamente engajados;
- 3 - Aprofundar tecnologias coletivas de cuidado.

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

A tecnologia social dos Dispositivos Clínicos aposta no afeTAR como forma de movimentar os corpos. É na etnografia do laboratório, como nos ensina Latour (2001), que significados são produzidos pela experiência, portanto, o trabalho é processual. Não é exclusivo de um sujeito cognoscente que capta uma realidade dada e passiva, mas um fato fabricado por narrativas, que trazem conceitos convocados pelas práticas materiais que as sustentam. A materialidade do vivido participa diretamente da produção de conhecimento. Latour (2001, 2012, 2020a), com sua proposta de uma antropologia simétrica, nos convida a acompanhar como os atores humanos e não-humanos, ou actantes como o autor nomeia, engendram e performam o campo de pesquisa. Para a TAR, todos os atores do campo têm a mesma importância, não havendo distinção entre humanos e não-humanos, uma vez que possuem

agência - produzem efeitos no campo. Trata-se de seguir os atores em ação, mapear os seus vínculos no mundo. Os Dispositivos Clínicos atuam como uma rede que gera efeitos. Assim, rede é movimento, ela não só permite “distribuir a ação, mas também operar os desvinculamentos e as rupturas na proximidade e, inversamente, os revinculamentos na distância” (Latour, 2015, p. 142). Os vínculos são os pontos que conectam os atores à possibilidade de circular, de agir. Para análise, o material utilizado são os diários de campo, fruto de um processo de debruçar-se sobre a escrita, de retomar o campo em ação. Neste modo, o texto é o análogo funcional de um laboratório, é o lugar onde fazemos experimentações, que chamamos testes de torção (Tsallis & Rizo, 2010, p. 231), camadas de descrições que vão margeando a escrita no sentido de fazê-las transbordar o campo nas linhas escritas.

ATIVIDADES EM 2023

Nº de pessoas envolvidas na execução do projeto	
Docentes da UERJ	2
Docentes Externos	3
Bolsistas de Extensão (alunos de graduação)	1
Outros bolsistas (alunos de graduação)	3
Não bolsistas (alunos de graduação)	6
Alunos de pós-graduação	13
Comunidade Externa	1

Público atingido (nº de pessoas)	
Comunidade Interna	50
Comunidade Externa	1246

METAS E OBJETIVOS ALCANÇADOS

Realizamos atendimentos, em conjunto com equipe multidisciplinar, aos pacientes e familiares inseridos no ambulatório de cuidados paliativos e também produzimos diários de campo. Já nos Dispositivos clínicos COM-POR UERJ e grupo para pessoas com e sem

deficiência visual, realizamos os atendimentos de maneira online. Através das relações entre os membros dos Dispositivos, da própria dinâmica do grupo, foi possível ampliar os vínculos capazes de potencializar a vida dos participantes a partir de uma rede de cuidado tecida coletivamente. Com os encontros, mobilizamos estratégias inventivas no sentido de produzir novas configurações de vida. Na ONG Rede Cruzada atuamos através da metodologia de letramento racial por meio de encontros mensais com um texto base e tema proposto para discussão. Durante esses encontros uma apresentação do texto e dos conceitos por parte do laboratório afeTAR é realizado decorrente de dinâmicas e debates em grupo para discutir o que foi dito e lido no texto.

A partir da experiência em campo, contribuimos para a formação social e política dos estudantes envolvidos(as). O fomento da articulação entre extensão e pesquisa através de revisões da literatura, elaboração e submissão de artigos, resumos, participação em editais e projetos, possibilitou que os(as) estudantes de graduação e pós-graduação da UERJ seguissem desenvolvendo estratégias de pesquisa para o trabalho em grupo. Através do material produzido pelo projeto, contribuimos para a discussão das questões pertinentes à área de saúde. Para a ampliação dos Dispositivos, acionamos parceiros como a Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, com a qual estamos presentes na liga de Cuidados Paliativos.

IMPACTO NA FORMAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA, PESSOAL E SOCIAL DO ESTUDANTE

Viver a Psicologia como ciência e profissão, engajada com o aprendizado e com a produção de conhecimento comprometida com o campo, em seus múltiplos atravessamentos sociais, raciais, políticos, não é uma tarefa fácil. Entretanto, nas atividades desenvolvidas no Laboratório afeTAR temos encontrado modos possíveis de atuar considerando estes atravessamentos extremamente importantes nas experiências de vida de cada pessoa que conseguimos alcançar com os nossos trabalhos. O enfrentamento desenvolvido por uma prática coletiva e as parcerias construídas neste projeto, nos ensinam a dialogar, a construir pontes para o acolhimento das diferenças. Aprendemos sobre técnicas para o manejo clínico acessível, interracial, anticapacitista, antirracista, plural. Nos afinamos a fim de oferecer um serviço de qualidade técnica e qualidade de presença aos(as) usuários(as).

Este trabalho também impacta a formação do(a) estudante à medida que é possível acompanhar e desenvolver práticas de cuidados dedicadas não apenas ao aprendizado dentro da universidade, como também com os(as) profissionais e estudantes que viabilizam a realização de trabalhos como estes. O modo afETAR compreende e nos ensina sobre uma prática que não vai estar descolada da nossa realidade, e sim que aposta na ideia de um fazer que acontece junto. É só assim que podemos seguir nos cuidando, nos respeitando e produzindo um mundo plural e comum a todos.

IMPACTO SOCIAL PELA AÇÃO TRANSFORMADORA SOBRE O TEMA/PROBLEMA QUE CONSTITUI O SEU OBJETIVO E AÇÃO

Em cuidados paliativos, os atendimentos que envolvem a escuta clínica resultaram na reflexão profunda sobre como viver e morrer bem são resultantes de esforços concretos, tangíveis e cotidianos. Nesse sentido, o projeto pode contribuir fomentando os vínculos, entendendo-os como base para a produção de uma efetiva política de cuidado frente às circunstâncias que ameacem a vida.

Já no Dispositivo COM-POR UERJ, o cuidado estruturado de maneira coletiva tem proporcionado para a população negra um espaço de troca, onde cada pessoa pode se fortalecer para a construção de práticas antirracistas. Para os(as) estudantes, além do impacto em suas vidas como pessoas negras, também destacamos uma formação atravessada pelo aprofundamento do entendimento das relações étnico-raciais em sua articulação com a Psicologia. Já para a população atendida, o espaço legítimo para partilha de suas questões fez com que elas pudessem compreender tecer uma rede que permita criar estratégias inventivas para o viver.

Na Rede Cruzada apostamos numa metodologia de letramento racial, buscando uma compreensão maior da evolução do grupo no tema, aproximando também vivências e experiências do grupo que atravessam este processo de reeducação racial e a quebra de pensamentos ou comportamentos perante as questões de raça que naturalizam violências.

No que tange às atividades relacionadas a pessoas com deficiência visual, produzimos espaços de cuidado anticapacitistas através de uma escuta das pessoas com deficiência em que elas possam ser compreendidas em suas questões de maneira integral. Este trabalho promove a saúde mental das pessoas com deficiência, e, além disso, visa a construção e disseminação de

saberes acessíveis para a população, bem como para os(as) estudantes que são forjados tendo contato direto com a urgência de construção de uma clínica acessível.

IMPACTO SOBRE A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS E METODOLOGIAS

A partir dos trabalhos desenvolvidos no projeto de extensão envolveram a apresentação de trabalho na 16ª Mostra Regional de Práticas em Psicologia do Rio de Janeiro; Participação na Rio Innovation Week com uma palestra e um estande; Apresentação de trabalho no XVIII Encontro Nacional de Gestalt-terapia e XV Congresso Brasileiro da Abordagem Gestáltica; Participação da 25ª Mostra de Extensão da UERJ com a realização de um vídeo; Apresentação de trabalho no XXII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social; Palestra na Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), da Série Agora; Apresentação de trabalho no 61º Congresso Científico do HUPE - Oncologia: Um olhar para o futuro; Palestra na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio); Fomos um dos projetos aprovados nos Editais PROATEC - Programa de Apoio Técnico às Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, SELIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC 2022/2024 e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação-PIBITI 2022/2024; Além disso, temos publicado nas redes sociais informações sobre os nossos projetos e divulgação de eventos científicos para a comunidade.

PRODUTOS, PUBLICAÇÕES, CURSOS E/OU EVENTOS DERIVADOS DA ATIVIDADE

Laboratório afeTAR – Inovação e Tecnologias Sociais, UERJ como Organização Apoiadora da Plataforma Internacional para Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PICTIS), Cooperação Internacional entre o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e a Universidade de Aveiro (UA).

TAVARES, A. D. M. ; TSALLIS, A. C. . Loucura sob ataque: contribuições de Ignacio Martín-Baró sobre colonização, guerra e saúde mental para o Brasil contemporâneo. ESTUDOS DE PSICOLOGIA (NATAL. ONLINE), v. 27, p. 104-114, 2023.

SUIM FRANCISCO, RAYANNE ; CALMON PESSANHA BERMUDEDES, MANUELA ; MARIM AVANCINI, ESTER ; CLEOPATRE TSALLIS, ALEXANDRA . Pistas para Pensar o Cuidado no Contexto Hospitalar. POLIS E PSIQUE, v. 12, p. 195-212, 2023.

DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EM EVENTOS INTERNOS E/OU EXTERNOS À UERJ

- Apresentação na Terceira Edição da Rio Innovation Week;
- Participação através de um vídeo na 25ª Mostra de Extensão da UERJ;
- Apresentação do trabalho “Atuação da psicologia nos cuidados paliativos no ambulatório do Hospital Pedro Ernesto” na 16ª Mostra Regional de Práticas em Psicologia do Rio de Janeiro;
- Apresentação do trabalho “Prática em cuidados paliativos no Hospital Universitário Pedro Ernesto” no XXII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social;
- Apresentação do trabalho “O que pode um nariz vermelho entre gestalt terapeutas: as emoções em cena” no XVIII Encontro Nacional de Gestalt-terapia e XV Congresso Brasileiro da Abordagem Gestáltica;
- Palestra na Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), da Série Ágora, em parceria com o IFHT, do ciclo “Conversando sobre os Desafios da Sociedade Contemporânea”, discutindo o papel significativo das tecnologias e os impactos na busca de uma vida saudável;
- Apresentação do trabalho “Liga acadêmica em cuidados paliativos: espaço de potência para o desenvolvimento de competências na formação de acadêmicos da área da saúde” no 61º Congresso Científico do HUPE - Oncologia: Um olhar para o futuro;
- Palestra na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) sobre o tema “Pessoas com Deficiências Invisíveis”.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DO PROJETO

Continuamos o atendimento clínico no ambulatório do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), buscando parcerias multiprofissionais para o acompanhamento dos casos. Em supervisão, seguimos com o cuidado clínico sendo trabalhado, o que contribui para a formação

dos estudantes, que aprendem em contato direto com a realidade concreta dos serviços de saúde. Na oferta de serviços no Ambulatório do HUPE, haja vista que o impacto psicológico decorrente para as pessoas em cuidados paliativos podem ser diversos, inclusive para aquelas que, na maioria dos casos, têm a sensação de estarem perdendo a autonomia ou até mesmo a vida, o cuidado clínico comparece como importante ferramenta para mapear e fortalecer os recursos de cada pessoa, diante de suas respectivas situações.

Além disso, continuamos produzindo conteúdos em formato de publicações em redes sociais como oportunidades de dialogarmos com outros profissionais e pesquisadores, bem como disseminação de conhecimento. Essas produções ampliam a discussão feita entre nós na universidade, e têm a oportunidade de alcançar mais pessoas. Em todas as nossas atividades, buscamos ativamente a conscientização sobre as desigualdades existentes, nos engajando em fomentar uma psicologia como saber e profissão capazes de engendrar atividades que promovam a saúde, o bem-estar e contribuam para tornar o mundo mais diverso e plural.

EQUIPE

Coordenadora

Prof^a. Adjunta Alexandra Cleopatre Tsallis

Docente

Prof^a. Assistente Andréa Augusta Castro

Estudante Bolsista de Graduação

Luiza Rochinha de Moraes

Estudantes de Pós-Graduação

Danielle Miranda

Jackeline Sibelle Freires Aires

Keyth Vianna

Loise Lorena do Nascimento Santos

Sonalle Cristina de Azevedo da Fonseca

Membros externos

Fernando Almeida Alves

Luana da Costa Fonseca

Maria Tatiana Pessoa Costa de Carvalho

Marília Silveira

Professora Márcia Moraes (UFF)

REFERÊNCIAS

Arendt, R. J. J. (2016) A escrita como laboratório. *Polis e Psique*, v. 6, p. 28-38.

Favret-Saada, J. (2005) Ser afetado (Siqueira, P. Trad.). *Cadernos de Campo*, 13(13), 155-161.

Haraway, D. (2011) A partilha do sofrimento: relações instrumentais entre animais de laboratório e sua gente. In: *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, ano 17, n. 35, p. 27-64, jan./jun. 2011.

hooks, B. (2013). *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. São Paulo: WMF Martins Fontes.

Latour, B. (1994). *Jamais fomos modernos*. Rio de Janeiro: Ed. 34.

Latour, B. (2012). *Reagregando o social: Uma introdução à Teoria do Ator-Rede*. São Paulo: EDUSC.

Moraes, M. (2010) *PesquisarCOM: política ontológica e deficiência visual. Exercícios de ver e não ver: arte e pesquisa com pessoas com deficiência visual*, p. 26-51.

Tsallis, A. C. (2020) *Sonho-Pesadelo: A onda de ser Mulher-Mãe-Cientista em 2020*. In: Soares, A. C. E. C. S., Cidade, C. A. S., Cardoso, V. C. (Org). *Maternidades plurais: os diferentes relatos, aventuras e oceanos das mães-cientistas na pandemia*. Belford Roxo: Bindi.

Tsallis, A. C; Rizo, G. (2010) *Teoria Ator-Rede: um olhar sobre o trabalho de campo em psicologia. Teoria Ator-Rede e Psicologia*. Rio de Janeiro: Nau. p. 222-232.